

СУРГАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ ТҮҮНИЙ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, ҮНДСЭН ЧИГ ХАНДЛАГА

С. Цогбадрах^а, Ж. Энхтүвшин^б

^аБоловсролын хүрээлэнгийн сурах бичиг, сургалтын орчин, судалгааны секторын
эрдэмшинжилгээний дэд ажилтан, доктор (Ph.D)

^бБоловсролын хүрээлэнгийн Дээд болон мэргэжлийн боловсролын судалгааны секторын
эрдэмшинжилгээний ажилтан

^аI-mail: tsogbadrakh@mier.mn

^бI-mail: enkhtuvshin@mier.mn

Хураангуй

Тогтолцоот шинжилгээний аргаар болон баримт бичгийн шинжилгээний бодит судалгааны үр дүнг үндэслэж их, дээд сургуулиудын сургалтын технологийн чиг хандлагыг судалж үзэхэд 1998 оноос суралцахуйн үр дүнд суурилсан суралцагч төвтэй боловсролын үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлж эхлэсэн төдийгүй дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг олон улсын жишигт нийцэхүйц мэргэжилтэн бэлтгэх, хөтөлбөрийн чиглэл, индекс, тавигдах шаардлагыг шинэчлэн мөрдөх, тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулах, мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэхэд чанартай хөтөлбөрүүдийг дэмжих механизм бүрдүүлэх, хөтөлбөрийн зах зээлийн болон төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн судалгааг төгсөгчдийн мэргэжлийн чиглэл, сургууль хөтөлбөрөөр нарийвчилсан судалгааг хийх, ажил олгогчийн эрэлт хэрэгцээ тэднээс авсан судалгаанд тулгуурлан хөтөлбөрийн боловсролын зорилго, суралцахуйн үр дүнг тодорхойлж, түүнд нийцүүлсэн агуулга, арга зүй, орчин нөхцөл, үнэлгээний аргачлалыг шинэчлэх хэрэгцээ байгааг энэхүү судалгаагаар тогтоосон.

Түлхүүр үг Сургалтын технологи, сургах ба сурах үйлийг нь шүтэлцүүлэн хөгжүүлэх технологи, хатуу горимлон удирдах технологи, шавь төвт сургалтын технологи, техноген технологи

INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY: ITS CONCEPTUAL FRAMEWORK AND MAJOR TRENDS

S. Tsogbadrakh, Ph.D.

Research Associate, Textbook and Learning Environment Research Sector, Institute of Education, Mongolia

Email: tsogbadrakh@mier.mn

J. Enkhtuvshin

Researcher, Higher and Vocational Education Research Sector, Institute of Education, Mongolia

Email: enkhtuvshin@mier.mn

Abstract

Based on the findings of **systems analysis** and **document analysis**, this study examines the major trends in instructional technology adopted by higher education institutions. The results indicate that since **1998**, Mongolia has gradually implemented a **learner-centered educational philosophy based on learning outcomes**.

The analysis further reveals that higher education institutions have sought to align their educational practices with international standards by preparing competent professionals, revising academic programs, updating program classifications and requirements, contributing to sustainable development, and establishing mechanisms to support high-quality educational programs for workforce development.

In addition, the study highlights the need to strengthen labor market analyses and graduate employment studies by conducting detailed investigations according to academic disciplines, institutions, and study programs. It also emphasizes that educational objectives and intended learning outcomes should be formulated based on employers' needs and empirical evidence obtained from labor market research. Accordingly, curriculum content, teaching methodologies, learning environments, and assessment strategies should be systematically revised and aligned with these learning outcomes to improve the quality and relevance of higher education.

Keywords: instructional technology, teaching–learning integration technology, directive instructional technology, learner-centered instructional technology, technogenic technology.

Оршил

Нэг. Сургалтын технологийн тухай ойлголт.

Өнөөгийн нийгэмд сургалтын технологи гэсэн үгийг өргөнөөр хэрэглэдэг болсон ч өөр үтгэ агуулгатайгаар ойлгож хүлээн авдаг. Иймд сургалтын технологийн талаарх ойлголтыг тодотгохын тулд “технологи” хэмээх үгийн утгыг дэлхийд нэртэй тайлбар толь бичгүүд Шинжлэх ухааны болон мэдлэгийн салбар; хүний үйл ажилгааны салбар дахь үр чадварын тухай мэдлэг, сургаал; ямар нэгэн эд бүтээгдэхүүнийг хийх, бүтээх үйлдэвэрлийн явц; нийгмийн бүлгүүд өөрийн соёл иргэшлийн биет эд зүйлсийг эзэмших аргын цогц нэгдэл гэж (Соёлжин, 2009, хуудас 65) тодорхойлжээ.

Суралцахуй нь бие хүний буюу суралцагчдын мэдлэг, дадлага, хандлагын өөрчлөлт бөгөөд сургалт нь энэхүү өөрчлөлтийг хийх үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, арга хэрэгсэл гэвэл сургалтын технологи гэдэг нь тэр өөрчлөлтийг буюу чанарын хувиргалтын үйл явцыг зохион байгуулах соёл буюу үр ухаан арга зам гэж үзжээ. Сургалтын технологи (чанарын хувиргалтын арга зам) нь сургалтын өмнөх үйл ажиллагаа, сургалтын үеийн үйл ажиллагаа, сургалтын дараах үйл ажиллагаа эдгээр үйл ажиллагааны аргачлал, техник буюу үр чадвар, арга барил гэж тодорхойлжээ. (Лхагважав, 1999, хуудас 24-25)

Багшийн эрхэм дээд зорилт нь шавьдаа эрдэм мэдлэг эзэмшүүлж үр чадвар төлөвшүүлэх, нийгмийн ёс суртахууны эрхэм чанар бүрдүүлэх арга ухаан болох сургалтын технологийг гарамгай эзэмшсэн байх шаардлагатай. Иймд сургалтын технологи шинэчлэлийн үзэл баримтлал онолын үндэс (гүн ухааны судлал, арга судлал, суралцахуйн үйл ажиллагааны онолын зарчим, сурган судлал); сургалтын инвариант тогтолцоон загвар; сургалтын шинэ технологийн бүдүүвч гэж (Доёд & Нэргүй, 1999. хуудас 41-43) үзжээ.

Сургалтын технологи нь суралцагчийн өөрөө хөгжих үйлийг сэдээн хөгжүүлэх дотроос гадагш чиглэсэн/экстериоризац/, багшаас суралцагчийн үйлийг хөгжөөх гаднаас дотогш чиглэсэн /интериоризаци/ гэсэн харилцан шүтэлцээт, чиглэмжит шинжтэй (Пүрэв & Содномваанчиг, 2001. хуудас 3) үйл мөн гэж тодорхойлсон.

Дээрх судлаачдын тодорхойлолтоос үзэхэд сургалтын технологи нь нэг талаас суралцагч багшийн суралцах хийгээд сургах үйлийг сэдэл, сонирхол, хэрэгцээ оюун танин мэдэхүйн болон практик үйлд нийцүүлэн менежмент ухаанаар зохицуулан зохион байгуулж, үр дүнг шинжих үр чадвар, арга барилын цогц нөгөө талаас суралцагчдын сэтгэхүйн үйлдлийн арга барилыг хөгжүүлэх асуудал юм.

Хоёр. Сургалтын технологийн үндсэн үзэл баримтлал, түүний хэрэглээ

Сургалтын технологийн талаарх онол, үзэл баримтлал цэгцрээгүй бөгөөд судлаач, мэргэжилтнүүд өөр өөрийнхөө хандлагаар сургалтын технологийн тухай ярьж, бичиж байгаа баримтаас үүдэлтэй юм. Энэ нь ч олон ургальч үзэл хөгжиж буй өнөөгийн нөхцөлд үгүйгэх зүйл биш юм. Сургалтын технологийн нэг загварын тухай биш харин олон янз технологийн тухай авч үзэх нь үр дүнтэй юм. Сургалтын технологийн талаар 5 үндсэн бүлэг үзэл баримтлал, үзэл санаа, тэдгээрийн хэрэглээ байсан. Үүнд:

Пүрэв & Содномваанчиг, (2001),” 1 дүгээр бүлэг үзэл баримтлал. Азийн улс орнуудын буюу монголын суралцагчийг сургах болон сурах үйлийг нь шүтэлцүүлэн хөгжүүлэх технологи. Шавийн сурах, багшийн сургахуйн аль нэгийг хэтрүүлэн үнэлээгүй арга билгийн гүн ухаанд үндэслэж байж л хүн иргэншин, нийгэмшин хөгждөг, боловсрол, соелтой болдог жамтай. 1990 оны өөрчлөлт, шинэчлэлтээс хойших 10 гаруй жилд Монголын нийгэмд ялгарал тодорхой гарч, хүн ам нь дээд, дунд, доод гэсэн давхрагаас бүрдэх болсон. Монголын нийгмийн ялгарлын ийм нөхцөл байдал нь сургалтын технологийн үйл ажиллагааг багш төвтэй эсвэл шавь төвтэй хэмээн аль нэг тийш нь туйлшруулж бологүйг харуулж байна.

2 дугаар бүлэг үзэл баримтал. Танин мэдэх процессыг хатуу горимлон удирдах технологи. Өөрөөр хэлбэл, сургалтын материалыг тодорхой тунчлаж тэдгээрийг эзэмших алхам, үйлдлүүдийн гүйцэтгэлд шатчилсан хяналт тавьж үнэлдэг. Махмутовын асуудал шийдвэрлэх сургалт, Америкын Блумын зорилгын тохсономын үзэл баримтлалд тулгуурлаж бага, дунд бүрэн дунд боловсролын хөтөлбөрийн агуулга, аргазүй, үнэлгээг боловсруулахад онол, арга зүйн үндэс болгож хэрэглэсээр байна.

3 дугаар үзэл баримтлал. Шавь төвт сургалтын технологи нь багш бие дааж сурагчдынхаа сонголтын нөхцөл, өөрсдийн нь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, амжилт олох сэдэл, асуудлыг боловсруулна. Сургалтад” шавь төвтэй” сургалтын аргыг нэвтрүүлэх үйл ажиллагаа 1990 -ээд оны дунд үеэс өрнөсөн.

4 дүгээр үзэл баримтлал. Сурагчдыг танин мэдэх процессыг анги, хичээлийн систем, батлагдсан хөтөлбөр, агуулга, хичээлийн хуваарь, цагаар хатуу журамлахыг өөрчилж, тэдний танин мэдэхүйн эх сурвалжийг өргөсгөх ном, сурах бичгээс гадна амьдралын бусад эх сурвалжуудаас суралцахыг чухалчилна.

5 дугаар үзэл баримтлал. Техноген технологи”. үйл мөн.

Гурав. Сургалтын технологийн үндсэн чиг хандлагын тухай .

А. Нийгмийн хөгжлийн үндэс хүний хөгжил, хүний хөгжлийн үндэс нь боловсрол, боловсролын хөгжлийн үндэс нь суралцах билээ. Юнеско-ийн ТХЗ-ийн төлөөх “Боловсрол суралцахуйн зорилт” зөвлөмжид 8 цогц чадамжийг сургалтын технолгийн суурь зарчим болгосон.

Үүнд: Тогтолцоот сэтгэлгээний цогц чадамж, урьдчилсан тооцоолох цогц чадамж, хэм хэмжээний цогц чадам, стратегийн цогц чадамж, хамтран ажиллах цогц чадамж, шүүмжлэлт сэтгэлгээний цогц чадамж, хамтран ажиллах цогц чадамж, өөрийгөө таньж мэдэх цогц чадамж, асуудал шийдвэрлэх

цогц чадамж бүхий 8 цогц чадамжийг суурь зарчим болгож (Тогтвортой хөгжлийн боловсрол.2018. хуудас 95) тодорхойлжээ.

Б. Пүрэв & Содномваанчиг, (2001), “Сургалтын технологийн чиглэл хандлага нь суралцагчийн амьдралын орон зай, био хэмнэлд тулгуурлна. Тухайлбал, Хүн гаднаас хүлээн авч буй мэдээллийг 100 хувь гэж үзвэл түүний 83 хувийг харааны үйлээр, 11 хувийг сонсох үйлээр, 3 хувийг хүрэлцэх үйлээр, 2 хувийг амтлах үйлээр, 1 хувийг үнэрлэх үйлээр тус тус хүлээн авч боловсруулдагийг судалгаагаар тогтоожээ. Мэдээлэл харилцааны шинэ технологийг оновчтой, өргөн ашиглах; дэлхий хийгээд өөрийн улс дахь шинжлэх ухаан технологийн ололт, амжилт түүнд тулгуурласан сургалтын радио, телевиз, компьютер, сургах аудио, видео хэрэгслүүдийг өргөн ашиглах үйл мөн” гэж үзжээ.

Судалгааны арга: Тогтолцооны загварын арга болон их дээд сургуулийн боловсролын салбарын баримт судалгааны үр дүн.

Сургалтын технологи нь суралцагчдын мэдлэг, дадлага, хандлагын чанарыг хувиргах зорилго хэрэгжүүлэх үйл явцын бүрэлдэхүүн хэсгүүд, үндсэн үе шатууд болон эдгээрийг хэрэгжүүлэх үедээ зорилгодоо хүрэх хамгийн үр ашигтай хэрэгсэл болгон ашигладаг 4 багц асуудлын хувьд агуулгын өөрчлөлт, шинэчлэл юм.

Хүснэгт 1. Тогтолцооны загвар

Сургалтын технологи

Сургалтын өмнөх үйл ажиллагаа	Сургалтын үеийн үйл ажиллагаа	Сургалтын дараах үйл ажиллагаа	Ур чадвар, арга барил
I	II	III	IV
Дээд боловсролын стандарт, хөтөлбөр	Сургалтын орчин	Хөтөлбөрийн үнэлгээ, ажил эрхлэлт	Арга зүй

Энэ загварыг эх олонлогт буулган авч үзвэл:

- I. Их дээд сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрт тавих нийтлэг шаардлага, сургалтын төлөвлөгөө, сургалтын арга зүй, хөтөлбөрийн чаналын баталгаажуулалтын талаарх мэдээлэл
- II. Сургалтын орчны шаардлага, хөтөлбөрийн хэрэгжилт мэдээлэл
- III. Төгсөгчдын эзэмших үр чадвар, үнэлгээ, төгсөгчид, ажил эрхлэгчид үр дүнгүүд
- IV. Хөтөлбөрийн арга зүй, доктор, дэд профессор, профессор зэрэгтэй багш нар

Баримт судалгааны үр дүн

“Монгол улсын хэмжээнд сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж буй төрийн болон төрийн бус өмчийн 60 их, дээд сургууль, коллеж, гадаадын салбар сургуулийн 436 хөтөлбөрт хийсэн судалгааны дүнгээс үзэхэд 12.9 хувь нь сургалтын хөтөлбөрийн танилцуулга хэсгийг хангалттай сайн, 50 хувь нь сайжруулах шаардлагатай, 37.1 хувь нь хангалтгүй боловсруулсан. Нийт сургуулийн 53.2 хувь сургалтын төлөвлөгөө хэсгийг хангалттай сайн, 32.3 хувь нь сайжруулах шаардлагатай, 14.5 хувь нь хангалттай боловсруулсан. Нийт сургуулийн 33.9 хувь нь хичээлийн хөтөлбөр хэсгийг хангалттай сайн,

46.8 хувь нь сайжруулах шаардлагатай, 19.3 хувь хангалтгүй боловсруулсан”. (Мягмаржав & Энхээ, 2019, хуудас 211-214)

Мягмаржав & Энхээ (2019), “Нийт сургуулийн 37.1 хувь нь сургалтын арга зүйн хэсгийг хангалтай, 30.7 хувь нь сайжруулах шаардлагатай, 32.2 хангалтгүй боловсруулсан. Нийт сургуулийн 61.3 хувь нь суралцах орчны шаардлага хэсгийг хангалттай сайн, 34 хувь нь сайжруулах шаардлагатай, 4.8 хувь нь хангалтгүй боловсруулсан. Нийт сургуулийн 46.8 хувь нь төгсөгчдийн эзэмших үр чадвар хэсгийг хангалттай, 30.6 хувь нь сайжруулах шаардлагатай, 22,5 хувь хангалтгүй боловсруулсан. Нийт сургуулийн 29 хувь нь хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалт хэсгийг хангалттай сайн, 29.1 хувь нь сайжруулах шаардлагатай, 41.9 хувь нь хангалтгүй боловсруулсан. Нийт сургуулийн 50 хувь нь суралцагчийн үнэлгээ хэсгийг хангалттай сайн, 29 хувь нь сайжруулах шаардлагатай, 20.9 хувь хангалтгүй боловсруулсан”.

Гэгээрлийн сайдын 1998 оны 255 дугаар тушаалаар “Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтад кредит цагийг хэрэглэх, суралцагчдын мэдлэг, чадварыг дүгнэх журмыг”-ыг баталж, их дээд сургуулиудад хэрэглэж эхэлсэн нь сургалтыг блок байдлаар, хэсэгчилсэн, оюутны бие дааж ажиллах ба танхимын хичээлийг нарийвчлан тооцсон америк стандартад нийцсэн сургалтын систем рүү шилжиж эхэлсэн. Өнөөдрийн байдлаар их дээд сургуулийн 75 хувь буюу 72 сургууль магадлан итгэмжлэгдэж, 250 гаруй хөтөлбөр үндэсний зөвлөлөөр, дээд боловсролын сургалтын 18 байгууллагын 90 гаруй хөтөлбөр олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн байна. 2017-2018 оны хичээлийн жилд 29164 суралцагч сургуулиа төгссөн нь өмнөх хичээлийн жилээс буурсан байна. Нийт төгсөгчдийн 0.2 хувь нь дипломын, 86.1 хувь бакалаврын, 13.3 хувь нь магистр, 0.3 хувь нь докторын зэргээг төгссөн. Нийт төгсөгчдийн 34.4 хувь төгссөн даруйдаа ажлын байртай болсон. Докторантур төгсөгчидийн 96.2 хувь нь, магистрантур төгсөгчдийн 80.1 хувь нь, бакалавр төгсөгчдийн ажил эрхлэлт 27.1 хувь байна. (Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын Яам, Боловсролын хүрээлэн, 2019, хуудас 161,169, 164)

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын Яам, Боловсролын хүрээлэн (2019), “2018-2019 оны хичээлийн жилд ажиллаж байгаа нийт үндсэн багшийн 2.033нь (30 хувь) нь докторын зэрэгтэй, 12.4 хувь нь дэд профессор, 9.6 хувь нь профессор, 4.236 нь (63.5 хувь нь) магистрын зэрэгтэй, 7 хувь нь дадлагажигч, 41.9 хувь нь багш, 29 хувь нь ахлах багш ажиллаж байна. НҮБ-ын ЮНЕСКО байгууллагаас 2013 онд шинээр баталсан боловсролын олон улсын стандартын ангилал(ISCED)-ын дагуу БСШУ-ын Сайдын 235 тоот тушаалын дагуу 24 салбарын 417 мэргэжил, нэмэл хавсралт 400 орчим мэргэжил байсныг 2014 оны А/78 дугаар тушаалаар 10 чиглэл 181 хөтөлбөрт багцалсанаар ДБСБ-үүд хэт олон мэргэжлээр сургалт эрхлэх бүс цөөн хөтөлбөрөөр хөрвөх болон насан турш суралцах үр чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд анхаарч ажиллах болсон. Эдгээр хөтөлбөрийн нэр, индекс нь Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн бүтэц, бэлчээрийн мал аж ахуй зэрэг үндэсний онцлогт тохирсон эсэхэд үнэлгээ хийж шинэчлэх шаардлагатай байгааг” тогтоожээ.

Боловсролын салбарын үйл ажиллагааг Лайкерийн таван түвшин бүхий үнэлгээгээр үнэлсэн судалгааны дүнгээс үзэхэд их дээд сургуулийн чанар нийслэлд 3.33, аймагт 3.13 гэж (Батбаатар & Манзушир, 2019, хуудас 106) тогтоожээ.

Дүгнэлт

1. Засгийн газрын хөтөлбөрт “ Сургалтын агуулга, арга зүйг академик шинжээс онол практик хосолсон сургалтын шинэ шинж, төлөвт шилжүүлж, шавь төвтэй сургалтыг дэмжинэ гэж оруулсан нь 1998 оноос эхлэж суралцахуйн үр дүнд суурилсан суралцагч төвтэй боловсролын үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлсэн нь их, дээд сургуулиудын сургалтын технологид гарсан томоохон шинэчлэл гэж дүгнэж байна.

2. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг олон улсын жишигт нийцэхүйц мэргэжилтэн бэлтгэх, хөтөлбөрийн чиглэл, индекс, тавигдах шаардлагыг шинэчлэн мөрдөх, улс орны эдийн засгийн хөгжлийн эрэлт, хэрэгцээ Монгол улсын өрсөлдөх чадварын сайжруулах, дэлхий нийтийн тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулах мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэхэд чанартай хөтөлбөрүүдийг дэмжих механизм бүрдүүлэх шаардлагатай юм.
3. Хөтөлбөрийн зах зээлийн болон төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн судалгааг төгсөгчдийн мэргэжлийн чиглэл, сургууль хөтөлбөрөөр нарийвчилсан судалгааг хийх хэрэгтэй байна.
4. Ажил олгогчийн эрэлт хэрэгцээ тэднээс авсан судалгаанд тулгуурлан хөтөлбөрийн боловсролын зорилго, суралцахуйн үр дүнг тодорхойлж, түүнд нийцүүлсэн агуулга, арга зүй, орчин нөхцөл, үнэлгээний аргачлалыг шинэчлэх хэрэгцээ байна.

Ном зүй

Батбаатар. М., Манзушир. О., (2019). Боловсролын чанар, хүртээмжийн талаар эцэг, эхчүүдийн санал бодолд хийсэн дүн шинжилгээ, эрдэм шинжилгээний бичиг, номер 24

Доёд. У., Нэргүй.Н., (1999). Сургалтын технологи шинэчлэлийн үзэл баримтлал. Улаанбаатар

Лхагважав,Ч.(1999). Сургалтын технологийн шинэчлэл, үндэслэл, чиг хандлага. Улаанбаатар.

Мягмаржав.У., Энхээ, М., (2019). Монгол улсад сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж буй зарим их, дээд сургуулиудын бакалаврын хөтөлбөрт хийсэн хөндлөнгийн үнэлгээний үр дүн, эрдэм шинжилгээний бичиг, Улаанбаатар

Соёлжин, С. (2009). Боловсролын технологийг тодорхойлох асуудал. Боловсрол судлал. Дугаар 4. Улаанбаатар.

Пүрэв, О., Содномваанчиг., (2001). Сургалтын технологи. Улаанбаатар

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын Яам., Боловсролын хүрээлэн, (2018). Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалт, сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаанд интеграцлах арга зүй гарын авлага, Улаанбаатар.

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын Яам., Боловсролын хүрээлэн (2019). Монгол улсын боловсролын суурь мэдээлийн тайлан, Улаанбаатар.